

A CONSTITUIÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE NA PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM ATIVA COM METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO: DIÁLOGOS POSSÍVEIS

Durval Rabelo Guimarães Filho¹, Luis Eduardo Moraes Sinésio²

durval.filho@estudante.ifms.edu.br, luis.sinesio@ifms.edu.br

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

II Seminário de Pós-graduação do IFMS – SEMPOG 2022

Resumo. A educação sofreu transformações devido a pandemia da Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021. Neste cenário a escola mudou e, com o aumento do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), os docentes sentiram a necessidade de capacitarem-se. Com o retorno das aulas presenciais, os moldes tradicionais de educar estão sendo substituídos por novas metodologias e formas de ensinar e aprender. O estudo tem como objetivo identificar as dificuldades dos professores do ensino médio integrado, do Centro Estadual de Educação Profissional Padre João Greiner, ao utilizarem-se uma prática pedagógica dialógica que leva a uma educação transformadora, por intermédio de tecnologias educacionais e metodologias ativas. Como procedimento metodológico a pesquisa caracteriza-se como sendo de abordagem qualitativa, de natureza aplicada e com objetivos apreendidos de forma descritiva. O método da pesquisa-ação foi utilizado e traz as seguintes considerações: durante as aulas on-line, ocorreu pouca interação entre docentes e alunos, devido à baixa adesão dos estudantes. Como constatação deste estudo, identificamos que no retorno às aulas presenciais os professores perceberam nos alunos dificuldades como falta de foco, déficit de atenção, apatia, desorganização e indisciplina. Reconheceram que o currículo não é motivador e que é necessária uma formação continuada que alie teoria e ação prática.

Palavras Chave. Aprendizagem ativa, Formação de professores, Metodologia da problematização.

¹ Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFMS, Campus de Campo Grande, MS.

² Doutor em Educação pela UFMS. Docente do ProfEPT do IFMS, Campus de Campo Grande, MS.

Abstract. *Education underwent transformations due to the Covid-19 pandemic, between 2020 and 2021. In this scenario, the school changed and, with the increase in the use of Digital Information and Communication Technologies (TDIC), teachers felt the need to train up. With the return of face-to-face classes, the traditional ways of educating are being replaced by new methodologies and ways of teaching and learning. The study aims to identify the difficulties of teachers of integrated high school, Centro Estadual de Educação Profissional Padre João Greiner, when using a dialogic pedagogical practice that leads to a transformative education, through educational technologies and active methodologies. As a methodological procedure, the research is characterized as being of a qualitative approach, of an applied nature and with objectives apprehended in a descriptive way. The action research method was used and brings the following considerations: during the online classes, there was little interaction between professors and students, due to the low adherence of students. As a finding of this study, we identified that upon returning to face-to-face classes, teachers perceived difficulties in students such as lack of focus, attention deficit, apathy, disorganization and indiscipline. They recognized that the curriculum is not motivating and that continuing education is needed that combines theory and practical action.*

Keywords. *Active learning, Teacher training, Problematization methodology.*

1. Introdução

A pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2, novo coronavírus, no ano de 2020 até os dias atuais, tem ocasionado grandes impactos na sociedade. Estamos numa nova era, são enormes as transformações que afetam, desde a economia, cultura e, num ritmo acelerado, a educação (NÓVOA; ALVIM, 2021).

Em face do exposto, com a implantação do ensino remoto, a escola mudou e nossas vidas sofreram ainda mais a influência das tecnologias. Por isso, os docentes devem ser capacitados para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Segundo Zygmunt Bauman (1925-2017) em entrevista a Porcheddu (2009), o mundo vive em crise. Falta solidez nas relações humanas, nada dura neste mundo líquido moderno. Diferente do passado, na modernidade “sólida”, pois os princípios duravam e eram valorizados (PORCHEDDU, 2009).

Nosso estudo é recorte da pesquisa de mestrado do ProfEPT do IFMS, ainda em andamento. Ocorre por meio de uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986) e tem como finalidade identificar as dificuldades dos professores ao utilizarem-se uma prática pedagógica dialógica que leva a uma educação transformadora, por intermédio de tecnologias educacionais e metodologias ativas.

Identificamos por meio das análises do cotidiano, no Centro Estadual de Educação

Profissional Padre João Greiner, de Campo Grande, MS, enormes dificuldades com a utilização de tecnologias educacionais para uma prática dialógica e problematizadora. Diante do problema apresentado, tornou-se necessário promover uma formação de professores no próprio ambiente de trabalho para propiciar a troca de experiências, através da análise e investigação do fazer pedagógico, por meio da problematização.

Diante das dificuldades, com o objetivo de superar os obstáculos enfrentados, a fim de que se promovam mudanças na prática pedagógica, propomos ações por meio de uma formação de professores com encontros do grupo focal no próprio ambiente de trabalho (momentos de reflexões e ações práticas) e oferecimento de um curso livre (momento de teorização e estudo aprofundado). O estudo busca responder à questão: quais dificuldades, no contexto da formação continuada no ensino médio integrado, são enfrentadas pelos docentes para a promoção da aprendizagem ativa, a partir da metodologia da problematização? O objetivo geral é investigar os saberes docentes necessários, por meio da metodologia da problematização, para a promoção da aprendizagem ativa.

Como forma de subsidiar a discussão acerca da temática do estudo, agregamos a pesquisa o estado da arte que busca em Freire (1997), Berbel (1995; 2011; 2014) e Diesel; Marchesan e Martins (2016) referências metodológicas para promoção de uma aprendizagem ativa, com as temáticas: dialogicidade e práticas pedagógicas problematizadoras.

A seguir, apresentamos o estudo da arte com o referencial teórico abordando aprendizagem ativa na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

2. As metodologias ativas na EPT e a formação tecnológica do professor

Diante das constantes transformações sociais dos últimos tempos, os docentes devem buscar uma formação de professores diferenciada, levando-se em consideração os vários aspectos de sua ação docente. Assim, os saberes docentes são retratados, refletidos e reconhecidos pelos profissionais da educação, “transpondo, assim, a racionalidade técnica de um fazer instrumental para uma perspectiva que busque ressignificá-la, valorizando os saberes já construídos, com base numa postura reflexiva, investigativa e crítica” (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017, p. 269).

Além disso, os professores têm de incorporar as tecnologias na sua prática. Porém, não basta o uso simples delas, deve-se aliar tecnologia e inovações pedagógicas. A partir

dessa concepção diferenciada de ensino e aprendizagem o “uso efetivo das tecnologias, para uma aprendizagem mais significativa e engajadora, deve estar associado às estratégias ativas de aprendizagem” (ESCOLA..., 2021b, p. 5). Por isso, como se observa no Quadro 1, deve ocorrer uma mudança de foco, com o professor orientando, avaliando e dando constantes *feedbacks*, pensando menos no conteúdo a ser ensinado e mais na aprendizagem do aluno (ESCOLA..., 2021a).

Quadro 1 - Características docentes de acordo com a postura pedagógica

Professor no Ensino Tradicional	Professor no uso de Metodologias ativas
Transmissor do conhecimento e centro do processo	Orientador, tutor; conduz à aprendizagem
Trabalho individual	Trabalho em equipe
Conteúdos organizados em aulas expositivas	Curso organizado em situações reais
Trabalho individual por disciplina	Estímulo ao trabalho interdisciplinar

Fonte: Berbel (2011), adaptado por Ahlert; Wilder e Padilha (2017, p. 11)

O que se deve evitar é priorizar a transmissão do conteúdo pelo docente de forma que acarrete a recepção passiva do aluno (prática do ensino tradicional conteudista). Por outro lado, quando, em vez do conteúdo, a aprendizagem é o foco, não basta inserir a tecnologia às práticas tradicionais, deve-se mudar o paradigma pedagógico, fazendo com que os alunos reflitam, resolvam problemas e produzam o conhecimento ativamente, Quadro 2, com ações constantes e planejadas pelo professor.

Quadro 2 - Características do aluno de acordo com o ensino proposto

Aluno no Ensino Tradicional	Aluno no uso de Metodologias Ativas
Receptor passivo da informação	Valoriza conhecimento prévio
Participa isoladamente do processo	Interação aluno x aluno, aluno x professor, aluno x materiais didáticos
Transcreve, memoriza, repete, faz avaliações	Constrói conhecimentos, questiona e equaciona problemas
Aprendizagem Individualista /competitiva	Aprendizagem em ambiente colaborativo
Avaliação em conteúdos limitados	Análise e solução de problemas em um contexto
Avaliação pelo professor	Aluno + grupo avalia contribuições

Fonte: Berbel (2011), adaptado por Ahlert; Wilder e Padilha (2017, p. 11)

Importante destacar, principalmente após a pandemia, que os professores passaram a utilizar mais das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), porém devem estar cientes da importância de seu papel, como peça fundamental, insubstituível no processo de ensino e aprendizagem.

Um pensamento de Nóvoa e Alvim (2001, p. 4) nos faz refletir acerca dos conceitos de educação, bem como a sua relação com a tecnologia e suas possibilidades na escola, aconselhando-nos a evitar três perigosas *ilusões*:

- Primeira – a ilusão de que a educação está em todos os lugares e em todos os tempos, e que acontece “naturalmente” num conjunto de ambientes, sobretudo familiares e virtuais;
- Segunda – a ilusão de que a escola, como ambiente físico, acabou e, a partir de agora, a educação terá lugar sobretudo “à distância”, com recurso a diferentes “orientadores” ou “facilitadores” das aprendizagens;
- Terceira – a ilusão de que a pedagogia, como conhecimento especializado dos professores, será substituída pelas tecnologias, “dopadas pela inteligência artificial” (NÓVOA; ALVIM, 2021, p. 4)

Cientes da inserção tecnológica nos dias atuais e do papel do professor como sujeito insubstituível na promoção de uma aprendizagem mais ativa e dialógica, por meio de métodos tecnológicos, evidenciamos as metodologias problematizadoras como recursos a serem utilizados, cada vez mais. Neste contexto, apoiado na Pedagogia Libertadora/Problematizadora de Paulo Freire, em que a aprendizagem ocorre no processo da ação-reflexão-ação transformadora (MARIN, 2010), os estudantes inseridos no mundo tecnológico tornam-se sujeitos ativos e conscientes de que por serem partícipes de uma sociedade em constante transformação podem e devem atuar como cidadãos críticos e sociáveis. Promovendo mudanças, fazendo leitura de mundo e influenciando positivamente no seu progresso.

Ao se trabalhar com metodologias ativas, segundo Ávila e Pessoa (2021, p. 231), promove-se uma mudança em relação ao ensino tradicional. Pois, o “processo educativo do professor para o aluno (em sua relação com o saber) como protagonista no processo de ensino-aprendizagem” é alterado, então, o docente torna-se “responsável por contribuir de forma colaborativa para a construção do conhecimento” do estudante, potencializando nele mais autonomia, senso crítico e o trabalho em equipe.

As metodologias ativas de ensino aproximam-se cada vez mais dos espaços formais de ensino, por trazerem contribuições positivas nos processos de ensino e de aprendizagem. Estratégias de ensino norteadas pelo método ativo têm como características principais: o aluno como centro do processo, a promoção da autonomia do aluno, a posição do professor como mediador, ativador e facilitador

dos processos de ensino e de aprendizagem e o estímulo à problematização da realidade, à constante reflexão e ao trabalho em equipe (DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016 *apud* AHLERT; WILDNER; PADILHA 2017, p. 9).

O protagonismo do estudante deve prevalecer, como se verifica na Figura 1: o aluno é o centro, enquanto o professor é um ativador que media o processo, a partir da problematização da realidade, enquanto utiliza metodologias ativas de ensino, promovendo mais autonomia, reflexão e trabalho em equipe dos aprendizes.

Figura 1 - Características das metodologias ativas de ensino

Fonte: Diesel; Marchesan e Martins (2016, p. 156), reelaborado por Ahlert; Wilder e Padilha (2017, p. 10)

Os docentes estão diante de um desafio em relação a esta mudança comportamental e didática, e nesse sentido, como forma de subsidiar essa proposição de paradigma em relação a prática docente, sugeriu-se a metodologia da problematização como forma metodológica de ensino. A metodologia da problematização apresenta em seu pressuposto epistemológico discutir a produção do conhecimento sobre algumas possibilidades de agregar os conhecimentos da ciência às aprendizagens de caráter significativo, isto é, na promoção de formação cidadã, crítica e autônoma. Logo abaixo apresentaremos de forma dissertativa-argumentativa esses elementos de análise acerca da proposta de ensino e aprendizagem.

2.1 Metodologia da problematização com o Arco de Maguerez

A origem da metodologia da problematização, segundo Berbel (2014), parte dos postulados de Paulo Freire (1921-1997). O conhecimento não se deposita ou transfere de um sujeito a outro (concepção tradicional), nem é inventado pelo sujeito (concepção espontaneísta). O conhecimento se dá na relação com os outros e com o mundo, por isso o conteúdo apresentado pelo professor deve ser reelaborado, refletido e trabalhado pelo estudante para então constituir-se em conhecimento aprendido (VASCONCELLOS, 1992).

Em seus estudos, Marin (2010) explica que na Pedagogia Libertadora/Problematizadora de Paulo Freire a aprendizagem ocorre no processo da ação-reflexão-ação transformadora. Berbel (1995, p. 16), por sua vez, indica: ao completar o Arco de Maguerez, após passar pelo processo das cinco etapas, que na realidade se busca uma situação-problema e a ela volta, porém em uma nova realidade, remodelada de maneira que “o pensado se transforma em prática; onde se aprende a adequar a relação teoria-prática; onde a dialética da ação-reflexão é possibilitada e exercitada”. Nesta ótica, o conhecimento se constrói ao agir sobre a realidade, a partir da reflexão do pensamento, que leva o sujeito por meio da práxis a uma transformação.

Freire (1997) orienta ainda destinar as instruções do saber escolar a partir da contextualização, problematizando as condições sociais, históricas, políticas e econômicas. Essa ação transformadora passa pela busca de um conhecimento que seja levado ao aluno de maneira dialógica, interagindo os sujeitos do processo de aprendizagem com o meio social, bem ao estilo da metodologia problematizadora, na perspectiva de o homem estar não apenas “no mundo, mas com ele” (FREIRE, 1997, p. 104). Para tanto, o professor deve romper o conservadorismo da transmissão de informação promotor da dicotomia entre teoria e prática, isso não significa abandonar o caminho já trilhado historicamente “pela linguagem e, sim, pensar em novas formas de construir conhecimento, a partir de um paradigma colaborativo que dê ênfase a um fazer pedagógico que oportunize aos alunos resolver situações-problema, atuando colaborativamente” (SILVA; ANECLETO, 2019, p. 117)

A metodologia da problematização com o Arco de Maguerez é uma metodologia ativa que trabalha a partir de situações-problema. A versão do Arco a partir de Bordenave e Pereira (2004), Figura 2, parte da problematização em cinco etapas. (1) observação da realidade, depois (2) identifica os pontos-chave do problema, (3) faz-se a teorização para buscar (4) hipóteses de solução e, finalmente, (5) aplica na realidade, fechando um ciclo que se inicia e termina na realidade (BERBEL, 2014; MARIN, 2010).

Figura 2 - Arco de Maguerez, segundo Bordenave e Pereira

Fonte: Berbel (1995, p. 11) modificado por Guimarães Filho e Sinésio (2021, p. 72)

As ações dos professores ao utilizar-se de práticas problematizadoras devem ser bem planejadas, tendo em vista a inexperiência do docente e resistência de alguns alunos, como Guimarães Filho e Sinésio (2021, p. 74) explicam:

o professor deve planejar e discutir com os colegas numa troca de experiências com aqueles mais capacitados em relação à nova proposta e analisar qual conteúdo é mais propício a ser problematizado. Em relação aos estudantes, alguns estão acostumados com os métodos conservadores e reprodutivistas do conhecimento, então deve-se fazer com que eles entendam os benefícios do novo método. Neste momento, “o professor pode e deve mostrar aos alunos o que é que eles vão exercitar, como vantagens para a sua aprendizagem e para o seu desenvolvimento, em diferentes sentidos” (BERBEL, 2014, p. 66).

Na próxima seção apresentaremos o percurso metodológico e a integração dos pressupostos da pesquisa-ação com as etapas do Arco de Maguerez.

3. Princípios teóricos-metodológicos

Este estudo caracteriza-se como sendo de natureza aplicada, com relação aos objetivos é descritiva e com análises qualitativas. Trata-se de um recorte da pesquisa de mestrado, aprovada pelo Comitê de Ética CEP/ABCG - SANTA CASA, parecer nº 5.283.542, cujo Objetivo Específico 02 é identificar as dificuldades de professores do ensino médio integrado, do Centro Estadual de Educação Profissional Padre João Greiner, ao utilizarem-se uma prática pedagógica dialógica.

Para tanto, foram analisados documentos das diretrizes da rede estadual de educação

de Mato Grosso do Sul para a prática pedagógica, apoiada em meios digitais da internet, em itinerários formativos técnicos e na formação geral básica, ofertada no ensino médio integrado, com intuito de identificar os desafios dos professores que atuam nestas modalidades de ensino.

O contato entre pesquisador e pesquisados se dá sem intermediário no local da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 2018). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, segundo Severino (2014), propicia, ao observar o fenômeno investigado, a troca de experiência entre pesquisador e pesquisados. Já em relação à natureza, a pesquisa é descritivo-explicativa e quanto a metodologia do levantamento é uma pesquisa-ação colaborativa, por isso os envolvidos devem problematizar, analisar e investigar sua prática,

[...] encontrar soluções para as demandas que a prática lhes coloca e, a partir daí, produzir conhecimento. O desenvolvimento desse método não ocorre espontaneamente. Requer colaboração. Daí que a metodologia da pesquisa-ação colaborativa se impôs como a mais adequada (PIMENTA, 2005, p. 534)

3.1 O caminho metodológico do estudo

O estudo de mestrado como um todo fará a integração das cinco fases da pesquisa-ação, segundo Thiollent (1986), com o caminho da pesquisa a partir das cinco etapas do Arco de Maguerez, segundo Colombo e Berbel (2007). Neste recorte, Quadro 3, apresentaremos a 1ª fase da pesquisa-ação e 1ª etapa do Arco de Maguerez.

Quadro 3 - Levantamento dos dados e integração da pesquisa-ação com o Arco de Maguerez - OE2

Objetivo Específico 2 (OE2)	Fases da Pesquisa-ação	Etapas do Arco de Maguerez	Encaminhamentos	Instrumentos
-----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	--------------

Identificar as dificuldades de professores do ensino médio integrado, do Centro Estadual de Educação Profissional Padre João Greiner, ao utilizarem-se uma prática pedagógica dialógica.	fase 1 (exploratória/diagnóstica)	etapa 1 (observação da realidade, analítica e crítica para encontrar um problema)	Serão analisadas as diretrizes da rede estadual de educação de Mato Grosso do Sul para a prática pedagógica, apoiada em meios digitais da internet, em itinerários formativos técnicos e na formação geral básica, ofertada no ensino médio integrado, com intuito de identificar os desafios dos professores que atuam nestas modalidades de ensino da escola.	<ul style="list-style-type: none">· Grupo focal de educadores.· Questionários
--	-----------------------------------	---	---	--

Fonte: Elaborado pelo autor

O local da pesquisa é o Centro Estadual de Educação Profissional Padre João Greiner, escola de Campo Grande, MS. O estudo analisado envolve 21 educadores (docentes, coordenadores, supervisores e direção) que responderam ao questionário inicial.

A formação do grupo focal ocorreu a partir de uma sondagem sobre a disposição de colaborar na elaboração de um caderno didático. Dos 21 da amostra, 11 se dispuseram e foram convidados a fazer parte do grupo focal, destes 10 constituíram o grupo focal.

4. Resultados e discussões

As figuras retratam a análise gráfica de perguntas feitas aos 21 educadores referentes ao Questionário inicial. Todos se identificaram, porém utilizaremos a codificação USE1³ e USGF para garantir o sigilo. A Figura 3 demonstra o conhecimento sobre Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A maioria, 61,9%, conhece pouco; 23,8% conhecem bem e 14,3% não conhecem.

Figura 3 – Grau de conhecimento sobre Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)

³ US: unidade de significado; E: educador; GF: grupo focal; e de 1 a 21: a sequência dos pesquisados.

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

A Figura 4 retrata o nível de conhecimento sobre a metodologia da problematização com o Arco de Maguerz. A maioria, 57,1%, indica não conhecer e 42,9% indicam que conhecem pouco. Tais resultados reforçam a necessidade de uma formação sobre esse pressuposto epistemológico do conhecimento.

Figura 4 – Grau de conhecimento sobre Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerz

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

A Figura 5 demonstra que a maioria, 57,1% dos professores, conhece pouco a teoria colaborativa e de troca de experiência. Um percentual de 38,1% conhece bem e 4,8% desconhecem. Infere-se, portanto, ser pouco praticado o trabalho colaborativo, o que reforça a relevância da nossa pesquisa-ação colaborativa para incentivar tal prática.

Figura 5 – Grau de conhecimento sobre Trabalho colaborativo, discussão e troca de

experiência entre pares

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

A Figura 6 indica vontade em colaborar pela maioria, pois 52,4% acham possível e aceitam colaborar na elaboração de um caderno didático. Já 28,6%, também acham possível, mas não querem participar e 19% consideram uma possibilidade remota.

Figura 6 – Possibilidade de colaborar com a elaboração de um caderno didático

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

A partir da Figura 7, ao averiguar a prática pedagógica dos docentes, foi possível analisar dois pólos: um mais tradicional e outro mais progressista. Para começar, a grande maioria, 85,7%, vê o aluno como um ser ativo e, somente, 14,3% percebem-no como um ser passivo. Por esta análise, vê-se potencial na utilização de metodologias ativas. Quanto à disposição da sala de aula, 61,9% utilizam-se as carteiras enfileiradas, enquanto 38,1% formam grupo ou semicírculo. Tal atitude contrasta com o que predomina nas aulas com metodologias problematizadoras e ativas. Podemos concluir que ocorreu uma discrepância, pois a maioria, embora identifique o aluno como ativo, dispõe a sala de forma tradicional.

Figura 7 – Prática pedagógica com um paradigma que propicia predominantemente

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

Na Figura 8, a maioria, 95,2%, dos professores considera a aprendizagem como um processo e 4,8% como um produto. O que combina com os 85,7% que acreditam no conhecimento mutável, em detrimento de 14,3% que consideram o conhecimento certo e imutável. Predominou a prática favorável às metodologias ativas.

Figura 8 – Prática pedagógica com um paradigma que propicia predominantemente

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

Na Figura 9, a maioria, 80% dos professores, considera importante dar ênfase ao todo na hora de planejar suas aulas, 19% dão ênfase nas partes. Enquanto, em relação à integração de assuntos, 90,5% fazem uso. Por outro lado, 9,5% consideram as disciplinas estanques. Mais uma vez, vantagem aos métodos ativos.

Figura 9 – Prática pedagógica com um paradigma que propicia predominantemente

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

Para concluir este tópico, informamos que em dois aspectos obtivemos 100% dos 21 educadores. Quando se verificou se o professor aprende e ensina (100%) versus professor só ensina (0%) e postura de diálogo (100%) versus autoritário (0%). Os dados gerais indicam o docente inclinado a uma prática pedagógica inovadora.

4.1 Seleção de problemas a partir do grupo focal

Os educadores em encontro presencial, Imagem 1, após palestra sobre metodologias ativas, para cumprir a 1ª fase da pesquisa-ação (exploratória/ diagnóstica) e 1ª etapa do Arco de Magueres (observação da realidade para encontrar um problema) chegaram à problemas relacionados aos professores e problemas relacionados aos alunos.

Ao analisar os problemas relacionados pelos educadores, percebem-se claramente os reflexos negativos da pandemia, tanto neles, quanto nos alunos. Existe, portanto, uma relação entre eles. Segundo o grupo focal, as aulas on-line obtiveram um público reduzido e, por consequência, gerou dificuldades de interpretação de texto e déficit nas operações básicas de matemática. Outro problema relatado, no âmbito dos professores, o currículo não motivador, reflete na categoria dos estudantes, na falta de foco, déficit de atenção e não relacionar teoria e prática. A falta de interação entre professores e alunos resultou em apatia, desorganização, indisciplina e falta de visão de futuro dos alunos (USGF).

Imagem 1 – Grupo focal mais assembleia de professores na 1ª etapa do Arco de Magueres

Fonte: Acervo do autor (2022)

O relatado até o momento deixa evidente que o estudo deve continuar. Este artigo, por ser um recorte, demonstra apenas a 1ª fase da pesquisa-ação integrada a 1ª etapa do Arco. Foi fragmentado devido à quantidade de dados e o pouco espaço. A seguir, os resultados desta parte.

5. Considerações finais

Ao analisar os resultados, identificamos existir uma disposição dos professores na utilização de metodologias ativas, isto porque, na maioria das perguntas em relação a qual prática pedagógica predomina, na concepção do docente, a postura que obteve maioria foi favorável a uma aprendizagem ativa. Por exemplo, todos afirmam ser mais importante uma postura dialógica que autoritária e também acreditam que o professor ensina e aprende, ao invés de só ensinar. Outros destaques: aprendizagem é um processo, em vez de produto; conhecimento é mutável, em vez de certo; ênfase no todo, em vez de as partes; integração de assunto, em vez de disciplinas estanques.

Tal disposição pode representar um anseio dos professores por utilizar-se de uma prática dialógica e ativa, considerando inclusive o aluno como um ser ativo. Do total da amostra: 21; ampla maioria, 18 dos pesquisados consideram o aluno um ser ativo, porém quando perguntado de como este professor dispõe as carteiras na sala de aula, 13 enfileiram

as carteiras e oito fazem semicírculo ou trabalham em grupo. Aqui temos a maioria utilizando-se procedimentos que sugerem práticas de aulas tradicionais.

A maioria dos docentes entrevistados desconhece as metodologias problematizadoras, principalmente o Arco de Maguerez. Isso reforça a necessidade da formação continuada. Quanto à atitude colaborativa, 12 educadores indicam que conhecem pouco e um desconhece. Interessante constatar que (embora desconheçam a prática), em resposta se aceitam colaborar com a revisão e sugestão de assuntos para um caderno didático, 11 aceitaram o convite. Conclui-se que existe uma disposição, na maioria dos professores, para uma prática colaborativa e de troca de experiência.

Sobre as dificuldades dos docentes em utilizar uma prática pedagógica dialógica, percebemos que durante as aulas on-line ocorreu pouca interação entre docentes e alunos, devido à baixa adesão dos estudantes. No retorno às aulas presenciais, os professores notaram nos alunos dificuldades como falta de foco, déficit de atenção, apatia, desorganização e indisciplina. Reconheceram que o currículo não é motivador e que é necessária uma formação continuada que alie teoria e ação prática.

6. Referências

- AHLERT, E. M.; WILDNER, M. C. S.; PADILHA, T. A. F. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem. In: Anais do II Seminário de Educação Profissional: Metodologias Ativas na Educação Profissional. De 11 e 12 de maio de 2017, Lajeado, RS: **Ed. da Univates**, p. 9-13, 2017.
- ÁVILA, H. N.; PESSOA, G. P.. Metodologias ativas no ensino médio integrado sob a perspectiva da educação integral. **Revista Intersaberes**, 16(37), 228-242, 2021.
- BERBEL, N.A.N. Metodologia da Problematização: uma alternativa metodológica apropriada para o Ensino Superior. **Semina: Cio Soc./Hum.**, Londrina, v.16. n. 2., Ed. Especial, p.9-19, out. 1995.
- BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan.-jun. 2011.
- BERBEL, N. A. N. Metodologia da problematização: respostas de lições extraídas da prática. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 35, n. 2, p. 61-76, jul./dez. 2014.
- COLOMBO, A. A.; BERBEL, N. A. N. A Metodologia da Problematização com o Arco de

- Maguerez e sua relação com os saberes de professores. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 28, n. 2, p. 121-146, jul./dez. 2007.
- DIESEL, A.; MARCHESAN, M. R.; MARTINS, S. N.. Metodologias Ativas de Ensino na Sala De Aula: Um Olhar de Docentes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. **Signos**, Lajeado, ano 37, n. 1, p. 153-169, 2016.
- DIESEL, A; BALDEZ, Alda L S; MARTINS, S N. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Thema**, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 268-288, fev. 2017.
- ESCOLA Nacional de Administração Pública. **Metodologias ativas para uma educação transformadora**. In: Estratégias de metodologias ativas – Módulo 2. Brasília, [s.n.] 2021a.
- ESCOLA Nacional de Administração Pública. **A aprendizagem ativa com tecnologias digitais**. In: Estratégias de metodologias ativas – Módulo 4. Brasília, [s.n.] 2021b.
- FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
- GUIMARÃES FILHO, D. R.. SINÉSIO, L. E. M.. A constituição de saberes docentes na formação de professores: estratégia de aprendizagem no ensino médio técnico integrado. In: I SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IFMS, 09 a 12 de novembro de 2021, IFMS, Campo Grande. **Anais...** Campo Grande: IFMS, 2021.
- LÜDKE, M., ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas**. Rio de Janeiro, RJ: E.P.U., 2018.
- MARIN, M. J. S., *et al.* Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das metodologias ativas de aprendizagem. **Revista brasileira de educação médica**, v. 34, n. 1, p. 13-20, 2010.
- NÓVOA, A. ; ALVIM, Y. C.. Os professores depois da pandemia. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 42, e249236, 2021.
- PIMENTA, Selma Garrido. Pesquisa-ação-crítico-colaborativa: Construindo seu significado a partir de experiências com a formação docente. **Revista Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 521-539, set./dez. 2005.
- PORCHEDDU, A. Zygmunt Bauman: entrevista sobre a educação. Desafios pedagógicos e modernidade líquida. Tradução de Neide Luzia de Rezende, Marcello Bulgarelli. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 137, p. 661-684, maio/ago. 2009.
- SEVERINO, A J. **Metodologia do trabalho científico**. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2014.

SILVA, O. S. F; ANECLETO, U. C. Formação docente na cultura digital: por uma prática pedagógica ética e humanista. p. 113-132. in: JEREZ, S. A. R.(coord e ed.) ZÁRATE, Z. E. et al. **Enseñar y educar en la civilización digital**. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. Escuela de Filosofía y Humanidades; Decanatura de Innovación y Desarrollo Digital, 2019.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo. Cortez; Autores Associados, 1986.

VASCONCELLOS, C. S. Metodologia dialética em sala de aula. **Revista de Educação AEC**. Brasília, v.21, n.83, p.28-55. abr./Jun., 1992.